

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI O‘QITISHNING ZARURIYATI

Qosimov Abdulaziz Obidjon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistranti

abdulazizkosimov777@gamil.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta‘lim jarayonida interaktiv dasturlarni qo‘llash orqali bo‘lajak pedagoglarni samarali tayyorlash imkoniyatlari o‘rganilgan. An‘anaviy o‘qitish uslublariga qo‘shimcha sifatida interaktiv vositalar yordamida o‘quv jarayoni individuallashtirilib, talabalar uchun qiziqarli, tushunarli va o‘z-o‘zini baholash imkoniyatlarini oshiruvchi o‘quv muhiti yaratish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashda interaktiv dasturlarni qo‘llashning afzalliklarini tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: interaktiv, dastur, individuallashtirish, ta‘lim sifati, texnologiya, zamonaviy texnologiya.

Annotatsiya: This article explores the possibilities of effective training of future pedagogues by using interactive programs in the educational process. In addition to traditional teaching methods, the educational process is individualized with the help of interactive tools, and recommendations are given for creating an interesting, understandable and self-assessment learning environment for students. The advantages of using interactive programs in the training of future pedagogues are analyzed.

Keywords: interactive, program, individualization, quality of education, technology, modern technology.

Аннотация: В данной статье исследуются возможности эффективной подготовки будущих педагогов путем использования интерактивных программ в образовательном процессе. Помимо традиционных методов обучения, учебный процесс индивидуализируется с помощью интерактивных инструментов, даются рекомендации по созданию интересной, понятной и самооценочной среды

обучения для учащихся. Анализируются преимущества использования интерактивных программ в подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: интерактив, программа, индивидуализация, качество образования, технологии, современные технологии.

Kirish: Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar va interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish zamonaviy pedagoglarni tayyorlashda muhim o‘rin tutmoqda. An’anaviy o‘qitish uslublariga qo‘shimcha ravishda interaktiv vositalar va raqamli texnologiyalar talabalarga yanada qiziqarli va tushunarli bilim berish imkoniyatlarini oshiradi. Shu sababli, zamonaviy pedagoglarni raqamli texnologiyalardan foydalana olish ko‘nikmalariga ega qilish hamda interaktiv dasturiy vositalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish ularga nisbatan qo‘yilayotgan dolzarb talablarning bir qismiga aylandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Bo‘lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida raqamli texnologiyalar va interaktiv dasturlardan foydalanish ushbu jarayonning ajralmas qismiga aylanmoqda. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, interaktiv dasturlar o‘qitish samaradorligini oshirish va o‘quv jarayonini yanada qiziqarli, individuallashtirilgan va moslashuvchan qilish imkonini beradi. Adabiyotlar tahlilidan ma’lumki, bo‘lajak pedagoglarni interaktiv dasturlar orqali tayyorlashning afzalliklari va pedagogik amaliyotga ta’sirini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar ko‘plab olimlar tomonidan olib borilgan.

Amerikalik mutaxassis Barbara Means tomonidan olib borilgan tadqiqotda interaktiv dasturlar orqali individual yondashuvning ta’lim sifatiga ijobiy ta’sirini o‘rgangan. Uning tadqiqotiga ko‘ra, interaktiv dasturlar har bir talabaning ehtiyojlariga mos ta’lim olish imkoniyatini beradi. “O‘z-o‘zini baholash, qayta aloqa va bilimlarni mustahkamlash uchun test va mashqlar talabalar uchun o‘zlarini sinab ko‘rish va o‘zlarining kuchli hamda zaif tomonlarini aniqlash imkonini yaratadi.” [1] Bu ta’lim jarayonini yanada individuallashtiradi va talabalar uchun qulaylik yaratadi. Muallifning fikricha, interaktiv dasturiy vositalar ta’lim jarayonini yanada

individuallashtirish orqali bo‘lajak pedagoglarning tayyorlashda qulay sharoit va o‘z-o‘zlarini tahlil etishlarida samarali sanaladi.

Simon Kuznets Xarkov milliy iqtisodiyot universiteti olimlari Oleksandr, Chastnyk, Mixailo Zoriya, Olena Poletay, Oleksandr Shumskiy, Yulia Klochkovalarning tadqiqotida quyidagi fikrlar keltiriladi: interfaol o‘qitish usullari kommunikativ munosabatlarni rivojlantirish, ijobiy muhitni saqlash va kasbiy o‘shiga ko‘maklashish orqali talabalarning akademik yutuqlarini oshiradi. Ularni samarali qo‘llash o‘quv jarayonida tajribalari kuzatish, talabalarning motivatsiyasini hisobga olishni talab qiladi.[2] Berilgan ta‘rifdagi asosiy mohiyat bu interaktiv vositalardan foydalanish o‘quv jarayonida talabalarda kommunikativ munosabatlarni rivojlantirish va ijobiy muhitning shakllanishida yetakchi o‘rin tutishi ta‘kidlanmoqda.

Tailandning Nguyen universiteti mutaxassislari Duong Thi Quy, Tran Duy Minhlarning fikricha, interfaol dasturlari talabalar va ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqani kuchaytirish orqali ta‘lim jarayonini yaxshilaydi.[3] Ular, ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari universitetda talabalar o‘rtasida yangi bilimlarni egallash jarayonini takomillashtirish va ko‘nikmalarni rivojlantirish samarali deb hisoblashgan.

O‘zbekistonlik mutaxassis Eshpulatova Xadicha oliy o‘quv yurtlari va ularning fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o‘qitish metodlarini interaktiv dasturiy vositalar va innovatsion texnologiyalarning o‘rni va roli benihoya kattaligini ta‘kidlagan.[4] Uning fikricha, pedagogik texnologiyalar va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv vositalar metodlar talaba-talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta‘minlaydi.

Tahlil va natijalar:

Interaktiv dasturiy vositalarning asosiy maqsadi dars jarayonida o‘qituvchi va talabalarni birgalikdagi faol xatti-harakatlariga asoslanadi.

Xo‘sh interaktiv dasturiy vositalar yordamida o‘quv jarayonining samaradorlik darajasi va ta‘lim sifatiga ta‘siri qay darajada?

Avvalo interaktiv dasturiy vositalarning afzalliklarini ko‘rib chiqsak. Interaktiv dasturiy vositalar yordamida o‘quv jarayonida quyidagi afzalliklarga erishish mumkin:

- individual yondashuv ya’ni har bir talabanning bilim darajasi va ehtiyojlariga moslab ta’lim berish imkoniyati;
- ko‘rgazmali va qiziqarli ta’lim jarayoni bunda ta’lim materiallarini yanada jozibador va tushunarli qilib taqdim etish imkoniyati;
- o‘z-o‘zini baholash ya’ni interaktiv dasturlar yordamida talabalar o‘z bilimlarini mustaqil ravishda sinab ko‘rishi va xatolarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Ushbu afzalliklar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim jarayonida interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish ta’lim sifatini tubdan yaxshilashga yordam beradi. Interaktiv dasturlar o‘quv jarayonini yanada qiziqarli, samarali va individuallashtirish qilingan qilish imkonini beradi. Ularning qo‘llanilishi quyidagi jihatlarda muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Nazariy bilimlarni mustahkamlash:

- Simulyatsiyalar va modellashtirish. Interaktiv dasturlar murakkab jarayonlarni soddalashtirilgan va tushunarli tarzda namoyish etish imkonini beradi. Masalan, biologiyada hujayra tuzilishi, fizika darslarida mexanik harakatlarni simulyatsiya qilish orqali talabalar nazariy bilimlarni amalda qo‘llash imkoniyati. Turli murakkab formulalarni interaktiv tarzda o‘rganish ularning tushunilishini osonlashtiradi.

- O‘yinlashtirish. Ta’lim o‘yinlari orqali o‘quv materiallari yanada qiziqarli bo‘lib, bilimlarni mustahkamlash va eslab qolish jarayoni yaxshilanadi. Masalan, tarix fanidan viktorinalar, geografiya fanidan xaritalar bilan ishlash o‘yinlarini misol qilish mumkin.

- Onlayn testlar va mashqlar. O‘z-o‘zini baholash va bilimlarni tekshirish uchun interaktiv testlar va mashqlar imkoniyatini beradi. Bu talabalarning zaif va kuchli tomonlarini aniqlashga yordam beradi.

2. Amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda ham katta ta’sir etadi:

- Virtual laboratoriyalar: Kimyo, fizika va biologiya fanlarida xavfli yoki qimmatbaho tajribalarni virtual muhitda o‘tkazish imkoniyatini yaratadi. Bu xavfsizlikni ta’minlaydi va tajriba o‘tkazish imkoniyatlarini kengaytiradi.

- Interaktiv taqdimotlar va prezentatsiyalar: Bo‘lajak pedagoglar o‘z taqdimotlarini interaktiv elementlar bilan boyitib, talabalar bilan samaraliroq aloqa o‘rnatishni o‘rganadilar.

- O‘qituvchi-talaba o‘zaro aloqasini yaxshilash: Interaktiv dasturlar muloqotni faollashtirish va muhokamalarni tashkil etish imkoniyatini beradi. Onlayn forumlar, chatlar orqali bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zaro fikr almashishadi va muammolarni birgalikda hal qilishni o‘rganadilar.

3. Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishda muhim vositalardan biri sanaladi.

Pedagogik simulyatsiyalar. Bo‘lajak o‘qituvchilar turli pedagogik vaziyatlarni virtual muhitda o‘ynash orqali tajriba orttiradilar va o‘zlarining pedagogik kompetensiyalarini rivojlantiradilar.

O‘quv jarayonini rejalashtirish va boshqarish ko‘nikmasi. Interaktiv dasturlar o‘quv jarayonini rejalashtirish va boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmasi. Bo‘lajak o‘qituvchilar zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalarini oshiradilar va ularni ta‘lim jarayoniga samarali qo‘llashni o‘rganadilar.

Interaktiv dasturlar bo‘lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida muhim vosita hisoblanadi. Ularning qo‘llanilishi ta‘lim sifatini oshiradi, o‘quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi hamda bo‘lajak o‘qituvchilarning professional kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, interaktiv dasturlarning samarali qo‘llanilishi uchun o‘qituvchilarning o‘zlarining ushbu texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari va ularni ta‘lim jarayoniga oqilona integratsiya qilishlari muhim ahamiyatga ega.

Metodologik yondashuv jihatidan qaraydigan bo‘lsak, zamonaviy pedagoglarning texnologiyalarni o‘zlashtirishi va o‘quv jarayonida samarali qo‘llashlari uchun zarur bo‘lgan quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

- **Amaliy tayyorgarlik:** bo‘lajak pedagoglarni raqamli texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar bilan ta‘minlash.

- **Integratsiya va muvofiqlik:** interaktiv vositalarni an‘anaviy usullar bilan uyg‘unlashtirish, ya‘ni texnologiyalarni didaktik maqsadlarga moslashtirish.

• **Innovatsion metodlarni joriy etish:** muammoli ta’lim, loyiha asosida o‘qitish, gamifikatsiya kabi yangi metodlarni qo‘llash.

• **Refleksiya va tahlil qilish ko‘nikmalari:** pedagoglarni o‘z faoliyatlarini baholash va takomillashtirish uchun o‘rgatish, bu esa ularga o‘z tajribalarini doimiy ravishda yangilash imkoniyatini beradi.

Interaktiv dasturlar yordamida zamonaviy pedagoglarni shakllantirishga qaratilgan metodologik yondashuvning ahamiyati quyidagilarda aks etadi:

• **O‘qitish sifati va samaradorligini oshirish:** yangi texnologiyalardan foydalanish talabalarning bilim olish jarayonini yaxshilaydi.

• **Pedagoglarning malakasini oshirish:** raqamli texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari pedagoglar malakasini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

• **Kelajakdagi kasbiy o‘shishga tayyorgarlik:** pedagoglar zamonaviy texnologiyalarni o‘zlashtirgan holda, kelajakda kasbiy faoliyatida talab qilinadigan raqamli ko‘nikmalarga ega bo‘ladi.

Muhokama: Turli interaktiv dasturlarning tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish ta’lim jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi va uning samaradorligini oshiradi. Interaktiv vositalar yordamida o‘quv jarayoni individuallashtirilib, har bir talabaga moslashuvchan yondashuv shakllantiriladi. Bu esa nafaqat o‘qitish samaradorligini, balki talabalarning o‘z bilim darajasini yaxshilashga bo‘lgan motivatsiyasini ham oshiradi. Shu bilan birga, interaktiv dasturlar orqali o‘z-o‘zini baholash va tahlil qilish imkoniyatlari yaratadi, bu esa pedagoglarni tayyorlash jarayonini yanada mukammallashtirishga yordam beradi.

Tadqiqotda yuzaga kelgan interaktiv dasturlardan foydalanishdagi kamchiliklari orasida, talabalarning texnik vositalardan foydalanish bo‘yicha dastlabki bilimlari har xil darajada bo‘lgani sababli, ayrim talabalar interaktiv vositalarni tez o‘zlashtira olmaganliklarini ko‘rsatdi. Bu holatda o‘qituvchilar uchun dasturiy vositalarni qo‘llashga oid dastlabki treninglar va amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish muhim hisoblanadi.

Takliflar: Bo‘lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida interaktiv vositalarni qo‘llashda innovatsion yondashuv va metodlardan foydalanish; jumladan, muammoli

ta’lim, loyiha asosida o‘qitish va o‘yinlashtirish kabi metodlarni joriy etish yaxshi natija beradi.

Raqamli texnologiyalar va interaktiv dasturlardan foydalanishda integratsiya va muvofiqlikni oshirish; ya’ni, an’anaviy va interaktiv usullarni didaktik maqsadlar bilan uyg‘unlashtirilgan holda interaktiv dasturiy vositalarni qo‘llash samarali natija beradi.

Xulosa

Interaktiv dasturiy vositalarni pedagoglarni tayyorlash jarayonida qo‘llash natijasida ta’lim jarayonini nafaqat texnologik, balki didaktik jihatdan ham boyitish imkoniyati oshdi. Ushbu metodologik yondashuv orqali zamonaviy pedagoglarni global talablar va me’zonlarga javob beruvchi kasbiy malakali kadrlar sifatida tayyorlash uchun imkoniyatlar kengaydi. Shu bilan birga, interaktiv dasturiy vositalarning to‘g‘ri qo‘llanilishi ta’lim sifatini oshirishda va o‘quv jarayonini samarali qilishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Innovating Pedagogy 2015: Open University Innovation Report 4. The Open University. <https://oro.open.ac.uk/45319/>
2. Oleksandr, Chastnyk., Mykhailo, Zoria., Olena, Poletay., Oleksandr, Shumskiy., Yuliia, KLOCHKOVA. "3. Exploring the influence of interactive education on academic progress: Evaluating effectiveness and implementation approaches." Multidisciplinary Reviews, undefined (2024). doi: 10.31893/multirev.2024spe029
3. Duong, Thi, Quy., Tran, Duy, Minh. "5. Application of interactive teaching method in programming engineering course for students of the faculty of information technology, university of information and communication technology, thai nguyen university." Vinh University Journal of Science, undefined (2024). doi: 10.56824/vujjs.2023c149
4. Eshpulatova Xadicha Muradovna. "TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA AHAMIYATI" Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, vol. 1, no. 1A, 2022, pp. 31-35.